

AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA RATSIONALLIK MUAMMOSI**Mirzayeva Ulbulsin Obidjan qizi****Dalibaeva Odinaxon Ibrahimjanovna**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 4-kurs talabalari

Ilmiy rahbar: **G.S.Raxmonova**

ChDPU v.b. dotsenti

Аннотация: Ushbu maqolada axborotlashga va tezkor rivojlanish asrida insonlar axborotsiz hayotni tassavvur qilolmasligi, shu bilan birgalikga eng muhimi epistemiologiya va ratsionallik muammosi ochib berilgan va taxlil qilingan.

Kalit so‘zlar: axborot, axborotlashtirish, siyosiy jarayonlar, epistemiologiya, ratsionallik dialektika, informatsiya.

XXI asr algoritmlashtirish va tezkor rivojlanish asridir. Hozirgi vaqtda ishlab chiqarishning rivojlanishini axborotsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Axborot maydoni jamiyat hayotiga jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shuning uchun axborot insonlar o‘rtasidagi aloqalar, siyosiy jarayonlar, jamiyatni boshqarish, ilmiy tadqiqotlarni, ta’lim-tarbiya ishlarini tashkil qilish, targ‘ibot-tashviqot ishlarida ustivor g‘oyaga aylanadi. Ma’lumki, XX asrda paydo axborot haqidagi qarashlarning rivojlanishi kompyuterlashtirish, axborotlashtirish, axborotlashgan jamiyat, innovatsion texnologiyalar kabi konsepsiyalarning shakllanishiga olib keldi. Avvalambor, axborotlashtirish sohasi hamda avtomatlashtirish usullarining rivojlanishi ijtimoiy hayotning turli sohalari kompyuterlashuviga, shuningdek axborotlashtirish jarayonlarining shiddat bilan rivojlanishiga olib kelmoqda.

N.Shermuxeamedova ta’kidlab o‘tganidek, bugungi kunda insoniyatning axborot-kompyuter texnologiyalari jamiyatiga o‘tishi hamda Internet g‘oyasining amalga oshirilishi ilmiy tafakkur uslubida tub burilish yasadi. Bundan tashqari, axborot kommunikatsiyalari, ijtimoiy axborot, professional axborot, tafakkur uslubining shakllanishi haqidagi g‘oyalar hamda ijtimoiy va ilmiy axborot turlarining farqlanishi

g‘oyalari ham alohida ahamiyat kasb etdi. Darhaqiqat, ijtimoiy axborotning iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, ijtimoiy-psixologik, sotsiologik va boshqa shakllari, ya’ni ijtimoiy informatsiologiya nuqtai–nazaridan o‘rganiladigan axborot bilan to‘qnashamiz. Demak, ijtimoiy-falsafiy jihatdan, axborot – inson hayotidagi turli jarayonlar sirkulyasiyasi[1].

Hozirgi paytda axborot hajmi va kirib borishi jihatidan insoniyatning bitmas-tuganmas strategik zahirasiga aylanmoqda. Bu ob’ektiv ravishda shunga olib keldiki, uchinsing yillik ostonasida jamoaviy, umumjahon tafakkuri hayratlanarli darajada o‘smoqda. Zero, o‘tgan asrda axborot g‘oyasi butun hayot jabhalariga shu qadar chuqur singib ketdiki, jamiyat va insonlarda unga nisbatan faqat ehtiyojlar kuchaymoqda.

Axborot texnologiyalarining o‘sishi, axborotlashgan jamiyatning vujudga kelishi, innovatsion iqtisodiy tizimning shakllanishi ijtimoiy transformatsiyasiga olib keldi. Ijtimoiy transformatsiyalar davrida bilish jarayoni, bilish imkoniyatlari, chegaralari kabi epistemologik muammolar ijtimoiy jarayonlarning mezonlarini belgilashda muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Jamiyatda bilish jarayoniga munosabat ham o‘zgardi. Ilmiy bilimlar o‘sdi, bilish jarayonida sub’ekt roli o‘zgardi, sub’ekt-ob’ekt munosabatlari, bilish jarayonida kommunikativlik yangicha talqin etila boshlandi. Natijada ilmiy bilish jarayonida transformatsiya yuzaga keldi. Bu transformatsiya natijasida birinchi bor nafaqat turli fanlararo, balki barcha shakldagi ijodiy faoliyat o‘rtasida ko‘chib o‘tishlik (integratsiya), uyg‘unlashish (sintez) uchun real imkoniyat yaratildi. Bu o‘z navbatida zamonaviy epistemologiyada antropologik burilishga olib keldi. Ya’ni epistemologiyada bilimlarning hosil bo‘lish jarayonida sub’ektiv jihatlarga, ya’ni yangi bilimlarning hosil bo‘lish natijasiga emas, balki aynan ularning hosil bo‘lish jarayoniga e’tibor kuchaydi. Bilish jarayonida sub’ektdagi kognitivlik (kognitivlik shaxsning bilish jarayonidagi qobiliyati bo‘lib, unga idrok, tafakkur, ong, xotira kiradi.), qadriyatlar tizimi, an’analari, yashirin bilimlari ham e’tiborga olinib boshlandi. Klassik an’ana hisoblangan inson va tashqi olam o‘rtasida chegara qo‘yishdan voz kechilmoqda. Inson bilish jarayonida faol, o‘zining kognitiv, transsendental xususiyatlari va ob’ekt bilan yaxlitlikda tadqiq

etilsagina jamiyat ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy sohalarda mavjud global muammolarni hal etishi mumkin ekanligi ilmiy isbotlandi.

Ilmiy bilimlar rivojlanishi, undagi transformatsiya zamonaviy epistemologiyada ham transformatsiya sodir bo‘lishiga olib keldi. Epistemologiya ilmiy yo‘nalish sifatida yangi tizimga o‘ta boshladi. Epistemologiyaga oid bilimlarda sifatiy o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Ya’ni zamonaviy epistemologiya yangi metodologik tamoyillar asosida ilmiy bilish jarayoni, uning imkoniyatlari, chegaralarini tadqiq eta boshladi. Bilish jarayonida sub’ektdagi irratsional va ratsional jihatlarning birligi e’tiborga olinib boshlandi. Bilish ob’ektlarining o‘zgarishi sub’ekt va ob’ekt munosabatlarining ham transformatsiyalanishiga olib keldi. Fanning har bir rivojlanish davrida bilish ob’ekti o‘zgarib boradi va bu o‘zgarishlar quyidagilar bilan xarakterlanadi: birinchidan, fan ob’ekti yangi ob’ektlar hisobiga kengayib boradi. Bu yangi ob’ektlarning ba’zilari ilmiy texnologik rivojlanish natijasi hisoblanadi. Masalan, bularga sun’iy intellekt, biotexnologik va ijtimoiy strukturalarni misol qilish mumkin. Bu ob’ektlarning oddiy kengayishi bo‘lmasdan, tobora fan o‘rganuvchi ob’ektlarning insoniylashib borishidir. Ya’ni zamonaviy fanda tadqiq etilayotgan ob’ektlar bevosita inson mavjudligi uning faoliyati bilan bog‘liq holda ko‘riladi. Inson bunday bilish jarayonida ob’ektlarga oddiy kirib bormasdan, balki tabiiy jarayonlarda faol ishtirok etadi, tizim hosil qiluvchi tamoyil, barcha ilmiy tadqiqotlarning boshlang‘ich nuqtasi sifatida ta’riflanadi. Ikkinchidan, bunday ob’ektlar to‘g‘risidagi tafakkur inson mo‘ljallari, qadriyatlari, bilish jarayonlaridagi vositalar, maqsad va qadriyatlarni ifoda etuvchi bilish sub’ektining xususiyatlari bilan bog‘liqdir. Masalan, klassik fan chiziqli, yopiq tizimlarni o‘rganib keldi. Vaholanki, bunday tizimlar tabiiy va ijtimoiy borliqning bir qismini tashkil etadi, xolos. Yana shuni ta’kidlash mumkinki, “zamonaviy ilmiy tafakkur olamga muammoli konstruktiv munosabat doirasida shakllandi va rivojlanmoqda”[2]. Zamonaviy fanning murakkab ob’ektlarni o‘rganishi bilish jarayoniga tasodifni ham kiritilishiga olib keldi. Tasodif tafakkurning elementlaridan biri bo‘lib, u inson faoliyatining dasturida mavjud ekanligi ta’kidlanmoqda[3]. Umuman olganda, ratsionallik nafaqat bilish quroli, balki ijtimoiy amaliyot vositasi hamdir. Uning taraqqiyoti nafaqat fan

rivojlanishi, balki ijtimoiy-madaniy muhitning yaxlit ta’siri bilan bog‘liq. Ratsionallik kundalik ongimiz orqali anglab bo‘lmaydigan voqelik qamlamlariga kirib borib, o‘ziga xos g‘oyalar, g‘oyaviy tuzilmalar dunyosini yaratadi. Inson faoliyati jarayonida, bu g‘oyaviy tuzilmalar dunyosini yaratadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak Ilmiy bilimlardagi transformatsiya jarayonlari – bilimlardagi strukturaviy, sifatiy o‘zgarishlar bo‘lib, ilmiy bilimlar tizimining yangi murakkab tizimga o‘tish jarayonidir. Ilmiy bilimlardagi transformatsiya jarayonlarining determinantlari bo‘lib fanning mantiqiy qonuniyatlari va ijtimoiy – madaniy omillar xizmat qiladi. Bilimlardagi transformatsiya jarayonining mexanizmi, dialektikaga ko‘ra bilimlar tizimi rivojlanishga olib boradi. Bunda miqdor o‘zgarishlarining sifat o‘zgarishlarga o‘tishi va inkorni inkor qonuni amal qiladi. Inkor natijasida bilimlar tizimida quyidagi uch holat kuzatiladi: qaysidir bir sifatning yo‘qolishi sodir bo‘ladi; yangi sifat hosil bo‘ladi; eski tizim elementlaridan ba’zilarining keyingi tizimga o‘tishi sodir bo‘ladi. Ana shunday transformatsiya natijasida fanda integrativ jarayon kuchayib borib, buning natijasida fan tizimida yangi sohalararo ilmiy bilimlar vujudga kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Shermuxamedova N. Sotsialno- filosofskie aspekty formirovaniya stilya nauchnogo i ego metodologicheskoe znachenie. Dis...filos.nauk. –T.: - S.170.
2. Lektorskiy V.A. Epistemologiya klassicheskaya i neklassicheskaya. — M.: Editorial URSS, 2001. - S.41.
3. Sinergetika: Rivojlanishi va istiqbollari: ilmiy anjuman (ilmiy maqolalar to‘plami). Tahrir hay’ati M.N. Abdullaeva va boshq. - NamDU, 2010. – B.53.
4. Qo‘shoqov Sh. Dialektika va bilish nazariyasi. – Samarqand, 2007. –B.33.